

<http://www.diva-portal.org>

Postprint

This is the accepted version of a paper presented at *Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023, Norrköping, Sverige, 18-19 oktober, 2023.*

Citation for the original published paper:

Hellgren, J., Varg, L., Forsgren, H., Ottander, C. (2023)

Skogsanvändning och skogsbevarande som undervisningstema för elevers intresse för naturvetenskap och engagemang i samhällsfrågor

In:

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-216100>

Skogsanvändning och skogsbevarande som undervisningstema för elevers intresse för naturvetenskap och engagemang i samhällsfrågor

Jenny Hellgren, Lina Varg, Helen Forsgren, Christina Ottander

MULTIPLIERS är ett EU-projekt där elever i sex olika länder arbetar med naturvetenskapliga samhällsfrågor i kombination med open schooling; att skolan öppnar upp mot samhället för dubbelriktad samverkan med olika samarbetspartners. I Umeå har vi arbetat, och kommer att arbeta vidare med, temat Skogsanvändning och skogsbevarande (Forest use vs Forest protection), ett tema där elever får diskutera olika ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala perspektiv på skog. Andra länder har valt teman såsom Vaccination, Antimikrobiell resistens eller Luftföroreningar. Presentationen kommer att motivera Skogsanvändning och skogsbevarande som undervisningstema, med tydliga kopplingar till kursplanerna i Biologi (4-9 samt Gy) Naturkunskap (Gy). Vidare kommer den att kort belysa undervisningsaktiviteterna, presentera resultat och fortsatt arbete samt öppna för diskussion om svårigheter och möjligheter för lärare och elever att samarbeta med omgivande samhälle i relevanta och aktuella men komplexa naturvetenskapliga frågor.

Skogsanvändning och skogsbevarande som undervisningstema

Temat Skogsanvändning och skogsbevarande fokuserar på avvägningen mellan skogsbruk och skydd för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar. Avvägningen mellan skogsanvändning och skogsbevarande är en komplex fråga, både för allmänheten och för forskare, i såväl Sverige som i andra länder. Till exempel belyser Andersson, Bostedt och Sandström (2022) olika vinklar på svenska skogars roll för att begränsa klimatförändringar, och en diskussion i Nature (Högberg et al. 2022; Searchinger et al. 2022) visar olika perspektiv på hur man kan balansera skogsanvändning i förhållande till att begränsa klimatförändringar. Hallberg-Sramek och medarbetare (2023) tar ett ännu bredare grepp och modellerar scenarier om långsiktiga effekter som också inkluderar aspekter av renskötsel, lokal försörjning och rekreation. De argumenterar för värdet av att kombinera vetenskaplig och lokal kunskap när man utvecklar och utvärderar framtida skogsscenarier.

Temat har också personlig relevans för de flesta. För svenska elever är skog relevant för till exempel rekreation som skidåkning eller jakt eller genom familjeägda skogar. I ett bredare sammanhang är skogsbruket viktigt för oss alla för att nå målen för hållbar utveckling (<https://sdgs.un.org/goals>), till exempel mål om ekosystemtjänster och bibehållen biologisk mångfald. Det kräver att vi gör avvägningar baserade på tillgängliga data och vetenskaplig kunskap (<https://www.slu.se/sv/ew-nyheter/2023/2/flexibla-val-for-hallbart-skogsbruk/>), men den personliga relevansen gör att vi inte helt kan bortse från personliga, kulturella, samhälleliga och historiska värden.

Genom kopplingen till elevernas vardag är skogstemat lämpligt för att främja intresse för naturvetenskap. Det ger också en kontext för engagemang i aktiviteter som syftar till att eleverna ska utveckla analytiska och källkritiska kompetenser genom att ges möjlighet att undersöka, argumentera, kommunicera och ta ställning i olika frågor. Detta går väl i linje med grund- och gymnasieskolans kursplaner i biologi och andra naturvetenskapliga ämnen samt gymnasieskolans naturkunskap (Skolverket, 2022 a, b). Presentationen utgår ifrån två frågeställningar:

- *Vad tyckte eleverna om temat Skogsanvändning och skogsbevarande?*
- *Hur kan open schooling bidra till undervisning?*

Hur pilotomgången genomfördes och de ingående aktiviteterna

Under temat Skogsanvändning och skogsbevarande har elever i två gymnasieklaser deltagit i tre undervisningsaktiviteter samt fått en bred och djup bakgrund om skogsfrågan baserad på undervisningsmaterialet Skogslabbet (skogslabbet.se). Eleverna fick också möta skogsexperten genom korta filmklipp samt en journalist under en lektion. Eleverna interagerade med det omgivande samhället genom att intervjua och återkoppla till familj och andra från tre olika generationer och reflektera över hur förhållandet till skog har förändrats över tid. Aktiviteterna i Skogslabbet, samt i projektet MULTIPLIERS, har utvecklats genom ett samarbete mellan lärare, forskare och experter med olika perspektiv på temat skog.

Figur 1. De tre aktiviteterna som genomfördes (Intervju med tre generationer, Skogsdebatten samt Journalistmötet) kan användas var för sig eller i kombination.

Intervju med tre generationer

Syftet med aktiviteten ”Intervju med tre generationer” är att sätta in skogstemat i ett autentiskt, lokalt och historiskt sammanhang och att lyfta fram skogens relevans för elevernas vardag. I aktiviteten skriver eleverna frågor och intervjuar föräldrar, mor- och farföräldrar eller andra personer från tre olika generationer om deras relation till och användning av skogen, samt hur det allmänna skogsbruket har förändrats under deras livstid.

Skogsdebatten

Syftet med aktiviteten ”Skogsdebatten”, en av de aktiviteter som ingår i Skogslabbets undervisningsmaterial, är att engagera elever i en autentisk fråga för att argumentera, utvärdera andras argument och stödja sina påståenden. Det gör det också möjligt för eleverna att formulera kreativa lösningar. För debatten delades eleverna in i grupper som representerar olika intressenter; privata skogsägare, skogsbolag, allmänheten, miljöorganisationer, samer och offentliga myndigheter. Eleverna slog tärning för att tilldelas ålder, kön, roll i intressentgruppen och personliga egenskaper. Som förberedelse inför debatten undersökte eleverna autentisk media och litteratur. Debatten genomfördes i klassrummet och tog upp tre case. Aktiviteten finns beskriven i detalj på skogslabbet.se.

Journalistmötet

Syftet med aktiviteten Journalistmötet var att ge eleverna insikter i en journalists arbete och överväganden, samt att lyfta fram centrala aspekter som skiljer journalistik från verksamhet som bedrivs av andra samhällsaktörer med olika agendor. En journalist från en lokaltidning bjöds in för att träffa eleverna. Som förberedelse fick eleverna bekanta sig med en tidningsartikel som journalisten valt ut i samarbete med läraren <https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/unga-skogar-avverkas-olagligt>. Utifrån artikeln skrev de en kort reflektion fokuserad på om de fann artikeln balanserad eller obalanserad i förhållande till olika intressenters perspektiv. Under aktiviteten fick eleverna även möjligheter reflektera över artikeln och ställa frågor om journalistik.

Analys och utvärdering

Elevaktiviteterna utvärderades genom skriftliga reflektioner efter Skogsdebatten, samt ur ett helhetsperspektiv 6 månader efter genomförandet. Dessutom gjordes observationer vid Skogsdebatten och en lärarintervju efter hela momentet. Interaktionen med samhället utvärderades genom intervju med journalisten samt övergripande reflektioner från den större gruppen experter.

Resultat och diskussion

Eleverna visade engagemang i alla tre aktiviteterna, och särskilt stort engagemang i Skogsdebatten. Läraren berättade också att eleverna återkom till sina erfarenheter och relaterade till temat i naturvetenskapslektionerna inom andra flera områden flera månader efter att aktiviteterna utförts. Det tyder på att aktiviteterna gav ett långsiktigt och tankeväckande lärande, och därmed att det finns skäl att arbeta med kombinationen av autentiska frågor och open schooling.

Vad tyckte eleverna?

Eleverna tyckte att det var lärorikt att ta till sig fakta genom att söka information och skapa argument i förberedelserna inför skogsdebatten. De tog också upp lärande om hur man genomför en debatt och hur man lyssnar på och möter andra intressegruppers argument samt en ökad medvetenhet om dilemman kring skogen inklusive svårigheter med beslut som olika grupper behöver komma överens om. Ämnesmässigt nämnde de förståelsen för vikten av att vara medveten om, sköta och inte ta skogen för given. Observationerna av skogsdebatten visade att eleverna baserade sina argument på naturvetenskap såväl som på personliga, kulturella, samhällsliga och historiska värderingar, vilket visar att de tagit till sig och kan kommunicera kunskap om temat Skogsanvändning och skogsskydd. Elevkommentarer i direkt anslutning till Skogsdebatten var väldigt positiva och inkluderade naturvetenskapligt lärande, till exempel: "överlag var det en bra möjlighet att diskutera vad vi tyckte om skogen" och "vi lärde oss lite när vi har researchat" samt kommentarer om aktiviteten: "i början tänkte jag mycket på vad vill min karaktär tycka, men mot slutet gick man på vad man själv kände" och "Jag är inte så egentligen, det här är ju ett skådespel". Eleverna önskade också mer debatt kring några av frågorna. De gav som exempel omformulering av frågorna för att få fram fler olika åsikter och argument bland aktörsgrupperna.

Hur kan open schooling bidra till undervisningen?

Projektet visar på relativt enkla men framgångsrika interaktioner mellan elever och samhälle. Familjemedlemmar och/eller andra personer från olika generationer var aktiva, delaktiga och intresserade vid intervjuerna med tre generationer, vilket bidrog till att öka elevernas och de intervjuades medvetenhet om temats relevans för allmänheten. Intervjuerna med tre generationer lyfte också fram kulturella värden och läraren berättade att elevernas olika bakgrund blev synliga i deras formuleringar av intervjufrågor såväl som i de svar de fick från familjemedlemmar. I skogsdebatten fick eleverna sätta sig in i olika aktörsroller genom texter, filmklipp och rollspel. Journalistmötet och förståelsen för hur skogsdebatten skildras i media hänger tätt ihop med demokratiska värderingar. Journalisten hade en mycket öppen kommunikation med läraren och med oss, samt under aktiviteten med eleverna. Det bidrog till att journalistmötet väckte elevernas medvetenhet och intresse för journalisters roll och hur man som läsare möts av och bör vara medveten om olika typer av texter. I den aktuella skogsdebatten skrivs debattinlägg och ledare som kan vara polariserade, såväl som mer generella artiklar som är mer balanserade. Synliggörandet av arbetet som

ligger bakom det vi läser i tidningar jämfört med till exempel sociala medier är centralt för förståelse och möjligheter till engagemang i olika frågor.

Slutsatser och fortsatt arbete

Resultaten indikerar att aktiviteterna Intervju med tre generationer, Skogsdebatten samt Journalistmötet gav ett långsiktigt och tankeväckande lärande. Alla tre aktiviteterna använder relativt enkla interaktioner mellan elever och samhälle. Genom temats koppling till elevernas vardag är det lämpligt för att främja intresse för naturvetenskap såväl som bidra till att utveckla elevers förmåga att granska information, undersöka, kommunicera och ta ställning i olika frågor. Elevernas utvärderingar och engagemang, lärarens och experternas synpunkter och våra egna erfarenheter tyder alla på att det finns goda skäl att arbeta vidare med kombinationen av autentiska frågor och open schooling. Nästa steg är att öka samarbeten med omgivande samhälle, både i form av möten mellan elever och experter och i form av att elever delar sina resultat och erfarenheter med familjer och andra i samhället, och därmed agerar som så kallade MULTIPLIERS. Vi kommer också att arbeta för att anpassa aktiviteter till mellan- och högstadiet genom att använda lokala och konkreta skogsfrågor och enklare former av demokratiska inslag men fortfarande med formulering av argument och problemlösning i fokus.

Arbetet är en del av projektet MULTIPLIERS: Multiplayers partnerships to ensure meaningful engagement with science and Research, eller på svenska: Främjande av meningsfullt engagemang i naturvetenskap och forskning genom partnerskap mellan olika aktörer (multipliers-project.org). MULTIPLIERS finansieras med medel från Europeiska unionens Horizon 2020 Forsknings- och Innovationsprogram under bidragsavtal nr. 101006255.

Referenser

Andersson, M., Bostedt, G., & Sandström, C. (2022). The role of Swedish forests in climate change mitigation – A frame analysis of conflicting interests. *Forest Policy and Economics* (144).

Hallberg-Sramek, I., Nordström, E-M., Priebe, J., Reimerson, E., Mårald, E., & Nordin, A. (2023). Combining scientific and local knowledge improves evaluating future scenarios of forest ecosystem services. *Ecosystem Services* (60).

Högberg, P., Lundmark, T & Kauppi, P.E. (2023). Smart forest management boosts both carbon storage and bioenergy. *Correspondence. Nature* 613(19), 437.

Searchinger, T., James, O., Dumas, P., Kastner, T., & Wirsenius, S. (2022). EU climate plan sacrifices carbon storage and biodiversity for bioenergy. *Comment. Nature* 612(7938), 27–30.

Skolverket. (2022a). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22*.
<https://www.skolverket.se/getFile?file=9718>

Skolverket. (2022b). *Läroplan för gymnasieskolan*.
<https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan>